

بررسی امنیت مصرف لبنیات محلی غیر پاستوریزه و ارتباط آن با شیوع تب مالت و تب کیو در نقاط مختلف ایران

سینا اسلامی

دانشجوی کارشناسی رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

لبنیات یکی از گروه‌های غذایی است که مصرف روزانه آن برای کارکرد طبیعی و روزانه بدن و جلوگیری از بعضی اختلالات مانند پوکی استخوان ضروری است. رواج پیدا کردن عمل پاستوریزاسیون تا حد بسیار زیادی امنیت مصرف این محصولات را بالا برده است اما بعضی از افراد از روی عدم آگاهی با عقیده مصرف مواد ارگانیک و خالص، از لبنیات غیر پاستوریزه استفاده می‌کنند. به فرآیند از بین بردن میکروب‌ها و افزایش ماندگاری مواد غذایی با استفاده از حرارت، پاستوریزاسیون می‌گویند. هنوز هم فروش لبنیات محلی غیر پاستوریزه در ایران رایج است که باعث شیوع باکتری‌هایی از جمله بروسلا (عامل تب مالت) و کوکسیلا بورتتی (عامل تب کیو) می‌شوند. مصرف شیر و لبنیات غیر پاستوریزه اصلی‌ترین منبع انتقال تب مالت است. پژوهشی در شهر شیراز نشان داد این باکتری در دوغ، پنیر و ماست وجود ندارد اما تحقیقاتی که در سال ۲۰۲۴ در گرمسار انجام شد، ثابت کرد بیشترین آلودگی مربوط به پنیر است. این بیماری همچنین در بقیه نقاط کشور مانند قم و شمال ایران نیز گزارش شده. طبق تحقیقات تب مالت آمار ابتلای بالاتری در تابستان دارد. همچنین علاوه بر اینکه میزان آن در سنین خاص متفاوت است، در مردان نیز بیشتر یافت می‌شود. تب کیو نیز یک بیماری زئونوز با گسترش جهانی است. گاو، گوسفند و بز مهم‌ترین منابع کوکسیلا بورتتی هستند. هر چند اکثراً به عنوان یک بیماری شغلی شناخته می‌شود و افرادی که در تماس مستقیم با دام‌ها هستند را مبتلا می‌سازد ولی شیوع آن از طریق لبنیات محلی غیر پاستوریزه ثابت شده است. به طوری که از ۱۲۰ نمونه تانک‌های ذخیره شیر در استان لرستان، ۷،۵ درصد از آنها آلوده بودند. پژوهشی روی دام‌های مختلف در استان آذربایجان غربی نشان دهنده افزایش ابتلای حیوانات با بالا رفتن سن آنها بود. همچنین علاوه بر تفاوت شیوع در فصل‌های مختلف، در مناطق مختلف نیز متفاوت است. کنترل و نظارت بر تولید و فروش لبنیات محلی امری اساسی است و اعمالی چون واکسیناسیون، آموزش و مخصوصاً پاستوریزه کردن لبنیات می‌تواند بسیار تاثیرگذار و باشند.

واژگان کلیدی

لبنیات محلی، پاستوریزاسیون، تب مالت، تب کیو

ابتلا به بیماری‌های منتقله از غذا در سطح جهان در حال حاضر یکی از شایع‌ترین مشکلات بهداشت عمومی است. آلودگی شیر خام و فرآورده‌های آن از نگرانی‌های مهم برای سلامت عموم است. کشورهای توسعه یافته مقررات و اقدامات کنترلی سختگیرانه‌ای مانند برنامه‌های آزمایشی و واکسیناسیون اجباری را برای عاری بودن دام‌های شیرده از ابتلا به بیماری‌های مرتبط اجرا کرده‌اند. شیر محلی غیر پاستوریزه و فرآورده‌های آن از حیوانات مختلف (گاو، بز، گوسفند، گاو میش، شتر و ...) به دلیل مقرون به صرفه بودن، تولید خانگی، ادعای سالم‌تر بودن و بالاتر بودن ارزش تغذیه‌ای، در دسترس بودن، وضعیت فرهنگی و سنتی به طور فزاینده‌ای در کشورهای در حال توسعه محبوبیت دارند و افرادی نیز با عقیده استفاده از محصولات ارگانیک، به مصرف لبنیات غیر پاستوریزه روی می‌آورند. با این حال، این روند نگرانی‌هایی را در مورد بیماری‌های بالقوه ناشی از مواد غذایی مرتبط با محصولات لبنی غیر پاستوریزه ایجاد میکند. (ایچی و رحیمی، ۱۴۰۳) تا کنون گزارش‌های زیادی از شیوع بیماری‌های گوارشی منتقله از لبنیات محلی منتشر شده است. شیر در معرض آلودگی باکتری‌ها بسیار آسیب‌پذیر می‌باشد و به همین دلیل به راحتی قابل فساد است، زیرا وجود مواد مغذی و مفید در آن محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها فراهم میکند. بنابراین لبنیات می‌توانند یکی از مهم‌ترین منابع عفونت‌ها باشند. از طرفی عدم مصرف شیر و لبنیات و نداشتن فعالیت فیزیکی می‌تواند زمینه بروز پوکی استخوان را فراهم کند. طبق بررسی‌های انجام شده بروسلا، کوکسیلا بورنتی، اشرشیاکلی، لیستریا منوسایتوزنز، سالمونلاها و استافیلوکوکوس اورئوس مهم‌ترین باکتری‌ها در ایجاد مسمومیت‌های غذایی می‌باشند که از طریق مصرف شیر و محصولات لبنی به انسان منتقل شده و همگی می‌توانند موجب بیماری‌های زئونوز با مرگ و میر بالا شوند. (درخشانی و همکاران، ۱۴۰۲) سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۵۴ کیلوگرم در سال می‌باشد، بنابراین با توجه به اینکه بسیاری از افراد در گروه‌های سنی مختلف لبنیات را در وعده غذایی خود استفاده می‌کنند، باید از لحاظ بهداشتی مورد توجه قرار گیرد. توجه به مسئله مصرف شیر خام و محصولات تولید شده از آن به دلیل خطراتی که برای افراد با ضعف سیستم ایمنی، کودکان، افراد میانسال و زنان باردار دارد، مهم می‌باشد. در ایران خرید و فروش شیر و محصولات لبنی غیر پاستوریزه شایع است و از این رو مطالعه و آگاهی در این خصوص الزامی است.

پاستوریزاسیون چیست؟

پاستوریزاسیون فرآیندی است که طی آن به وسیله حرارت، میکروب‌های موجود در مواد غذایی را از بین می‌برند و باعث افزایش ماندگاری آنها می‌شوند. در طول پاستوریزاسیون شیر گرم شده و سپس به سرعت سرد می‌شود؛ مدت زمان لازم برای از بین بردن عوامل بیماری‌زا با دمایی که به دست می‌آید، رابطه معکوس دارد. فرآیند استریلیزاسیون از پاستوریزاسیون متفاوت است و در دمای بالاتری انجام می‌شود و ماندگاری بیشتری نیز دارد. بعضی از لبنیات مصرفی هم فراپاستوریزه اند که دما و ماندگاری مابین دو حالت پاستوریزاسیون (فرآیند دمایی بالا و زمان کوتاه) و استریلیزاسیون (فرآیند دمایی فوق بالا و زمان کوتاه) دارند. شیرهای فراپاستوریزه یا ESL اخیراً سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. این شیر ماندگاری بین ۲۱ تا ۴۵ روز دارد، حتی بعضی از تولیدکنندگان ادعای ماندگاری تا ۹۰ روز را دارند. (Hilton, 2017) فراگیری پاستوریزاسیون، میزان بیماری‌های

ناشی از غذا که به محصولات لبنی غیر پاستوریزه نسبت داده می‌شود، از تقریباً ۲۵٪ قبل از پاستوریزاسیون به تقریباً ۲٪ در قرن بیست و یکم کاهش داده است. (Sebastiansky, 2022)

بروسلا: عامل تب مالت

یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، تب مالت است که سالانه ۵ تا ۱۲٫۵ میلیون مورد در میان انسان‌ها رخ می‌دهد و این بیماری به عنوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در سراسر جهان در نظر گرفته می‌شود و در کشورهای پیشرفته نیز ۴ تا ۱۰ درصد موارد بروسلا تشخیص داده شده است. محصولات لبنی تازه به دلیل آن که از شیر غیر پاستوریزه تهیه و نیز فرآیند تخمیری در آن به طور کامل صورت نمی‌گیرد، در صورت آلوده بودن، به راحتی عامل تب مالت را در خود حفظ می‌کنند. از آنجایی که عامل بیماری بروسلا (تب مالت) از طریق ترشحات شیر دام‌های آلوده منتقل می‌گردد، مصرف فرآورده‌های شیری غیر پاستوریزه در مناطق آلوده به بروسلا یکی از عمده‌ترین راه‌های انتقال بیماری تب مالت به انسان محسوب می‌شود. (ایچی و رحیمی، ۱۴۰۳) بروسلاها کوکوباسیل‌های درون سلولی گرم منفی اختیاری هستند که فاقد کپسول، تاژک و اندوسپور می‌باشند. ده گونه اصلی تاکنون توصیف شده اند که به عنوان گونه‌های بیماری‌زا اصلی در سراسر جهان طبقه‌بندی می‌شوند و مسئول بروسلا دامی می‌باشند. (Abdali et al. 2020) در میان گونه‌های بروسلا، سویه بروسلا ملی تنسیس مسئول اکثر عفونت‌ها در انسان است. با این حال، بروسلا کنیس، بروسلا سوئیس و بروسلا آبورتوس در میزان کمتری می‌توانند عفونت‌های باکتریایی را انتقال دهند. همچنین بروسلا اویس در انسان بیماری‌زا نیست. تب مالت با نام‌های تب مدیترانه‌ای و تب موج نیز شناخته می‌شود. این بیماری از طریق مصرف شیر خام و لبنیات آلوده به انسان منتقل می‌شود. اگرچه تماس مستقیم با حیوانات آلوده و کار در آزمایشگاه‌های پزشکی از دیگر منابع مهم آلودگی است. این بیماری به عنوان یکی از مهم‌ترین خطرات شغلی نادیده گرفته شده در سراسر جهان توسط دفتر بین المللی بیماری‌های همه گیر (OIT)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FA) طبقه‌بندی شده است. (Dadar et al. 2020) از مهم‌ترین عوارض ابتلا به بروسلا می‌توان به تلفات ناشی از سقط جنین، معدوم کردن حیوانات آلوده، از دست رفتن تولید شیر، هزینه‌های بالای جایگزینی حیوانات، هزینه‌های دامپزشکی و بیماری‌های انسانی اشاره کرد که باعث کاهش ظرفیت کاری می‌شود. بروسلا ممکن است تأثیر جدی بر انسان داشته باشد و به طور بالقوه منجر به ناتوانی یا مرگ و میر در برخی از موارد شود. این بیماری ممکن است سال‌ها طول بکشد که پروسه درمانی پرهزینه و طولانی دارد. عوامل خطر اصلی بروسلا انسانی قرار گرفتن در معرض حیوانات آلوده یا مصرف فرآورده‌های خام آنها به عنوان شیر و پنیر است. نکته مهم این است که این عوامل خطر از منطقه‌ای به منطقه دیگر در داخل کشورها و بین کشورهای مختلف متفاوت است و به تنوع در شیوع بروسلا در مناطق مختلف جغرافیایی کمک می‌کند. از نظر تعداد افراد مبتلا به تب مالت در جمعیت‌های انسانی کشورهای منطقه، بیشترین میزان بروز مربوط به کشورهایمانند عربستان سعودی، ایران، فلسطین، سوریه، اردن و عمان است. این باکتری از طریق غشای مخاطی وارد بدن می‌شود و از طریق جریان خون به اندام‌هایی مانند کبد، طحال، مغز استخوان و کلیه‌ها می‌رسد و در نهایت باعث بیماری می‌شود. شروع بیماری تدریجی است و شامل سرفه، تب، ضعف، درد و تعریق می‌شود. علائم گوارشی و عصبی نیز ممکن است وجود داشته باشد. همچنین باعث عوارض مختلفی در انسان مانند انسداد مجاری ادراری، مشکلات کبدی مانند هپاتیت، نارسایی حاد کلیه، پریکاردیت و التهاب مفاصل می‌شود. در سال ۲۰۲۴ تحقیقاتی روی نمونه‌های مختلف لبنیات در شهرستان گرمسار صورت

نهمین کنفرانس بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

گرفت. آزمایشات به سه صورت کشت خطی، PCR، MRT (Milk Ring Test) انجام شد. در این پژوهش علاوه بر شیر انواع دام (گاو، گوسفند، بز و گاو میش) از پنیر و ماست محلی نیز نمونه برداری شد. آزمون آماری نشان داد بین آلودگی به بروسلا ملی تنسیس در لبنیات نمونه گیری شده به روش MRT و روش کشت ارتباط آماری معناداری وجود ندارد. پژوهش حاضر روی آلودگی به بروسلا ملی تنسیس در لبنیات سنتی عرضه شده در شهرستان گرمسار تمرکز داشت که نتیجه آن، جداسازی ۲۰ نمونه (۱۱،۱۱ درصد) به روش MRT، ۴۰ نمونه (۲۲،۲۲ درصد) به روش کشت خطی و در نهایت ۱۳ نمونه (۷،۷۸ درصد) به روش PCR بود. ارزیابی‌ها نشان داد در روش‌های تشخیص PCR و کشت خطی، بیشترین میزان آلودگی در پنیر سنتی بود. (ایچی و رحیمی، ۱۴۰۳) نتایج آزمایش در جدول ۱ ذکر شده.

جدول ۱ - نتایج شیوع آلودگی به بروسلا ملی تنسیس در لبنیات سنتی نمونه گیری شده شهرستان گرمسار

ماده غذایی	تعداد نمونه	MRT	کشت خطی	تست PCR
شیر خام گاو	۳۰	۷ نمونه (۲۳،۳۳ درصد)	۷ نمونه (۲۳،۳۳ درصد)	۴ نمونه (۱۳،۳۳ درصد)
شیر خام گوسفند	۳۰	۸ نمونه (۲۶،۶۶ درصد)	۷ نمونه (۲۳،۳۳ درصد)	۲ نمونه (۶،۶۶ درصد)
شیر خام بز	۳۰	۲ نمونه (۶،۶۶ درصد)	۴ نمونه (۱۳،۳۳ درصد)	-
شیر خام گاو میش	۳۰	۳ نمونه (۱۰ درصد)	۵ نمونه (۱۶،۶۷ درصد)	۱ نمونه (۳،۳۳ درصد)
پنیر سنتی	۳۰	-	۱۲ نمونه (۴۰ درصد)	۵ نمونه (۱۶،۶۷ درصد)
ماست سنتی	۳۰	-	۵ نمونه (۱۶،۶۷ درصد)	۲ نمونه (۶،۶۶ درصد)
مجموع	۱۸۰	۲۰ نمونه (۱۱،۱۱ درصد)	۴۰ نمونه (۲۲،۲۲ درصد)	۱۳ نمونه (۷،۷۸ درصد)

سال ۱۴۰۱ پژوهشی با بررسی الگوی مصرف لبنیات محلی دامی به خصوص شیر و ماست در شهر قم، آمار مصرف این لبنیات را بالاتر از حد معمول نشان داد. مصرف بالای لبنیات محلی غیر پاستوریزه در حالی است که قصد رفتاری آنها مصرف لبنیات سالم بوده اما نگرش تغذیه‌ای و رفتار غذایی مناسبی ندارند. محققان از آزمایش‌های خود نتیجه گرفتند به همین دلیل زمینه ابتلا به بیماری‌های مشترک انسان و حیوان از جمله تب مالت در شهر قم بالاست. (درخشانی و همکاران، ۱۴۰۲) در سال ۱۳۹۵ تحقیقاتی روی ۲۳۸ نمونه فرآورده لبنی در شهر شیراز انجام شد. محققان با استفاده از روش Nested PCR آزمایش را بر روی نمونه‌های شیر، ماست، دوغ، بستنی و پنیر انجام دادند. ۱۲ مورد از نمونه‌ها (۵،۰۴ درصد) حاوی بروسلا بودند. از ۱۲ مورد آلودگی، ۹ مورد شیر و ۳ مورد ماست بودند، آلودگی در نمونه‌های دوغ، بستنی و پنیر مشاهده نشد. همچنین آلودگی به بروسلا آبروتوس ۶ نمونه و بروسلا ملی تنسیس ۲ نمونه بود، در حالی که ۴ مورد از نمونه‌ها شامل هر دو نوع بودند. (Abdali et al. 2020) جزئیات آزمایش در جدول ۲ آورده شده.

نهمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

جدول ۲ - فراوانی باسیلوس ملی تنسیس و بروسلا آبروتوس در نمونه‌های محصولات لبنی غیر پاستوریزه در شیراز

نوع محصول	تعداد کل	آزمایش مثبت بروسلا	آزمایش مثبت بروسلا آبروتوس	آزمایش مثبت بروسلا ملی تنسیس	آزمایش مثبت هر دو همزمان
شیر	۴۸	۹	۴	۲	۳
ماست	۴۸	۳	۲	۰	۱
دوغ	۴۸	۰	۰	۰	۰
پنیر	۴۶	۰	۰	۰	۰
بستنی	۴۸	۰	۰	۰	۰
مجموع	۲۳۸	۱۲	۶	۲	۴

آزمایشی بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ روی ۶۸۹۵ بیمار مبتلا به تب مالت در شمال ایران انجام شد که نشان داد میزان ابتلا به این بیماری در فصل بهار و تابستان بسیار بالاتر از بقیه سال است، به صورتی که در تفکیک فصلی این بیماری ۳۴ درصد بیماران تابستان و ۳۲ درصد در بهار به تب مالت مبتلا شده‌اند. بیشتر ابتلا مربوط به ماه‌های خرداد، تیر و مرداد بود، کمترین آمار نیز در ماه دی ثبت شده بود. پژوهش‌ها نشان داد این بیماری در فصل بهار و تابستان در مناطقی که آب و هوای خشک دارند بیشتر است. (سیدعلیزاده و همکاران، ۱۳۹۷) همچنین تحقیقاتی طی دوره‌ای ۶ ساله روی ۷۳۵ بیمار در ایران نشان داد بیشتر مبتلایان ساکن روستاها هستند، علاوه بر این ۵۶،۳ درصد مبتلایان مرد و ۴۳،۷ درصد آنها زن بودند. همانطور که در نمودار ۱ نشان داده شده است، بیشترین میزان ابتلا نیز متعلق به سنین ۴۱ تا ۶۰ سال بود. (امانپور و مرادی، ۱۴۰۱)

نمودار ۱ - میزان شیوع تب مال در ایران بر اساس سن

تب کیو: باکتری کوکسیلا بورنتی

تب کیو از مهم‌ترین بیماری‌های زئونوز با گسترش جهانی است که توسط نوعی باکتری کوکوباسیل، گرم منفی و داخل سلولی اجباری به نام کوکسیلا بورنتی ایجاد می‌شود. کوکسیلا بورنتی یک پاتوژن اصلی در دام‌ها از جمله گاو، گوسفند و بز است و در ادرار، مدفوع، شیر و مایعات هنگام تولد یافت می‌شود. عوامل اصلی خطر برای این پاتوژن شامل وجود آن در دام، زنده ماندن آن در طول فرآوری شیر و انتقال آن از طریق استنشاق و بلع است. با وجود عدم اطمینان و کمبود داده‌ها، شواهد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که مصرف شیر خام ممکن است منجر به تب کیو شود. شواهد محدودی وجود دارند که تایید می‌کنند فرآیندهای دخیل در تولید پنیر، خامه یا کره غیر پاستوریزه به طور مؤثر آن را غیرفعال می‌کنند. (Mohammadkhanifard et al., 2025)

مخزن اولیه و عامل انتشار این بیماری؛ حیوانات وحشی، اهلی، حشرات و به ویژه کنه‌ها می‌باشند. گاو، گوسفند و بز مهم‌ترین منابع کوکسیلا بورنتی در طبیعت محسوب می‌شوند. یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال کوکسیلا بورنتی به محیط، شیر دام آلوده است. از این رو، مصرف شیر خام و لبنیات غیر پاستوریزه می‌تواند منبع آلودگی انسان باشد. بیماری در هر دو جامعه شهری و روستایی اتفاق می‌افتد اما به طور کلی تب کیو یک بیماری شغلی محسوب می‌شود و تقریباً محدود به پرورش‌دهندگان حیوانات، شیردوشان، کارگران کشتارگاه، کارکنان واحد لبنی، شاغلین کارخانه‌های چرم، روغن، کود و صنایع نقل و انتقال حیوانات و یا افراد شاغل در آزمایشگاه می‌باشد. به طور مثال پژوهشی در خراسان جنوبی ثابت کرد تعداد زیادی از دامپزشکان مبتلا به کوکسیلا بورنتی اند. هرچند رابطه معناداری میان شیوع بیماری و سن و سابقه افراد وجود نداشت. (افلاطونیان و همکاران، ۱۳۹۴)

تب کیو در حیوانات می‌تواند منجر به سقط جنین، مرگ زودرس جنین و ناباروری شود. در انسان تب کیو حاد با سردرد ناگهانی، تب و ذات‌الریه همراه است و علائم آن شامل تب، خستگی، لرز، سردرد، درد عضلانی، عرق، سرفه، تهوع و استفراغ، درد قفسه سینه، اسهال، خارش پوستی، میوکاردیت، پریکاردیت، مننگوآنسفالیت و حتی مرگ می‌باشد. اگر بیماری حالت مزمن باشد مشخصاتی چون اندوکاردیت، عفونت استخوان و مفصل، عفونت عروقی و عفونت ریه دارد. مطالعات پراکنده در ایران نشان می‌دهد که تب کیو احتمالاً یک بیماری اندمیک در ایران باشد و نقش آن در تهدید سلامتی حیوانات و انسان، به خاطر فراوانی موارد بالینی و عدم تمایز موارد بالینی از بیماری‌هایی نظیر تب مالت و آنفولانزا، بسیار دست کم گرفته شده است. سال ۱۳۹۴ تحقیقاتی در شهر خرم آباد استان لرستان انجام شد، محققان ۱۲۰ نمونه از تانک‌های ذخیره شیر محلی غیر پاستوریزه گاو را از مرکز فروش لبنیات محلی غیر پاستوریزه خرم آباد تهیه کردند. ۷ مورد (۷،۵ درصد) از نمونه‌ها آلوده به کوکسیلا بورنتی بودند. این پژوهش همچنین نشان داد تانک‌های ذخیره شیر خام و غیر پاستوریزه گاو در مراکز فروش لبنیات سنتی می‌تواند منبعی برای تب کیو باشد. (اعتمادفر و همکاران، ۱۳۹۶)

نتایج پژوهشی روی شیر خام و غیر پاستوریزه ۴۰۰ دام شامل گاو، گوسفند، بز و گاو میش در استان آذربایجان غربی نتایج جالبی داشت. بر اساس نتایج این آزمایش همانطور که در نمودار ۲ قابل مشاهده شده است با بالا رفتن سن حیوانات، احتمال ابتلا به تب کیو بالاتر می‌رود. همچنین علاوه بر پیروی از یک الگوی منطقه‌ای، میزان ابتلا در فصل‌های مختلف سال نیز متفاوت می‌باشد به صورتی که آمار این بیماری در فصل تابستان بیشتر است. میزان تفاوت بین فصول نیز در نمودار ۳ نمایش داده شده است. (Javadi and Ownagh, 2023)

نمودار ۲ - میزان ابتلا انواع دام به تب کیو به تفکیک سن

نمودار ۲ - میزان ابتلا انواع دام به تب کیو بر اساس فصول سال

با توجه به اینکه مخزن اولیه و عامل انتشار این بیماری در میان حیوانات کهنه‌ها هستند، تحقیقاتی در سال ۱۴۰۱ در سیستان ایران نشان داد از ۲۰۰ دام مورد مطالعه شامل گوسفند، بز و گاو تعداد ۱۳۹ دام (۶۹،۵ درصد) آلوده بودند. (اسدالهی و همکاران، ۱۴۰۱)

نتیجه گیری

شیر و لبنیات غیر پاستوریزه می توانند یک عامل خطرناک برای بعضی از بیماری‌ها باشند و هنوز هم بعد از پیشرفت‌های وسیع علم و تکنولوژی، به عنوان یکی از چالش‌های بهداشتی محسوب می‌شوند. در این پژوهش تحقیقات مربوط به لبنیات غیر پاستوریزه در ایران مورد مطالعه قرار گرفت و ارتباط آن با شیوع بروسلا و کوکسیلا بورنتی که عامل بیماری‌های تب مالت و تب کیو هستند، بررسی شد. این دو بیماری می‌توانند تهدید کننده زندگی قشر آسیب‌پذیر جامعه مانند نوزادان، مادران باردار، افراد مسن و افراد با سابقه بیماری زمینه‌ای باشند که در مواردی حتی منجر به مرگ نیز شده‌اند. نتایج تحقیقات ثابت کردند نه تنها بین ابتلا به این بیماری‌ها و مصرف لبنیات غیر پاستوریزه ارتباط وجود دارد، بلکه آمار آن نیز با توجه به روی آوردن ناآگاهانه بعضی از افراد جامعه به تغذیه ارگانیک و به اصطلاح سالم، رو به افزایش است. البته که هنوز هم تحقیقات و مطالعات کافی در این خصوص در کشور ما وجود ندارد و حتی در بعضی از نقاط کشور هیچ آمار دقیقی از شیوع آنها در دسترس نیست. متأسفانه علی‌رغم نگرانی‌هایی که وجود دارد و هشدارهایی که داده شده، هنوز هم نظارت و کنترل صحیح و سازمان‌دهی شده بر فروش این لبنیات در ایران وجود ندارد. آموزش دامپزشکان، دامپروران، جامعه محلی و علی‌الخصوص تولید کنندگان لبنیات محلی به همراه واکسیناسیون و حتی توجه به منابع ذخیره شیر و بسته‌بندی آنها از نکات پیشنهادی مهم هستند که باید در دستور کار قرار گیرند. هر چند قطعاً بهترین و مطمئن‌ترین راه برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی و ابتلا به بیماری‌ها، پاستوریزه کردن اصولی و صحیح لبنیات است.

منابع

- ۱- ایچی، نگین، رحیمی، ابراهیم، (۱۴۰۳)، بررسی شیوع و حساسیت آنتی بیوتیکی بروسلا ملی تنسیس در لبنیات عرضه شده در شهرستان گرمسار، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، دوره ۱۶، شماره ۲
 - ۲- درخشانی، مریم، کشوری شجاع، زینب، علی گل، محمد، آهنگری، رقیه، محمدبیگی، ابوالفضل، (۱۴۰۲)، بررسی الگوی مصرف شیر و لبنیات محلی دامی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر قم در سال ۱۴۰۱: مطالعه مقطعی مبتنی بر جامعه، مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره ۷۸، شماره ۴
 - ۳- سیدعلیزاده، نادیا، آل‌شیخ، علی‌اصغر، احمدخانی، محسن، (۱۳۹۷)، تحلیل مکانی-زمانی و اکولوژیکی بیماری تب مالت در شمال ایران، نشریه علمی-پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره ۸، شماره ۴
 - ۴- امانپور، سعید، مرادی، هوشنگ، (۱۴۰۱)، تحلیل فضایی شیوع بیماری تب مالت در مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان ایلام)، نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، سال چهارم، شماره ۷
 - ۵- افلاطونیان، محمدرضا، خلیلی، محمد، راه‌انجام، محمد، افلاطونیان، بهناز، (۱۳۹۴)، عوامل خطر مرتبط با شیوع سرمی تب کیو در دامپزشکان و مشاغل مرتبط در خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۳، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره ۱۱، شماره ۴
 - ۶- اعتمادفر، لیدا، شمس، نعمت، جایدری، امین، (۱۳۹۶)، بررسی ژنومی کوکسیلا بورنتی در شیر خام و غیرپاستوریزه گاو در مراکز فروش لبنیات سنتی شهرستان خرم‌آباد استان لرستان در سال ۱۳۹۴، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره ۱۹، شماره ۲
 - ۷- اسدالهی زوج، سحر، سعادت، داریوش، راسخ، مهدی، جعفری، امیرسجاد، جعفری نوزاد، امیرمسعود، فقیهی، فائزه، تلمادره‌ای، زکیه، حسینی چگنی، اسداله، (۱۴۰۱)، فون‌کنه‌ای و بررسی مولکولی کنه‌های سخت جداشده از دام‌های اهلی منطقه سیستان به‌عنوان ناقلین بالقوه کوکسیلا بورنتی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، دوره ۲۱، شمار
- 8- Hilton, Deeth, (2017). Optimum Thermal Processing for Extended Shelf-Life (ESL) Milk. MDPI Journal
- 9- Sebastianski, Meghan. Bridger, Natalie A. Featherstone, Robin M. and Robinson, Joan L (2022). Disease outbreaks linked to pasteurized and unpasteurized dairy products in Canada and the United States: a systematic review. Canadian Journal of Public Health
- 10- Abdali, Fargol. Hosseinzadeh, Saeid. Berizi, Enayat. and Pourmontaseri, Maryam (2020). Prevalence of Brucella species in unpasteurized dairy products consumed in Shiraz province using PCR assay. Molecular Biology Research Communications Journal
- 11- Dadar, Maryam. Fakhri, Yadolah. Shahali, Youcef. and Mousavi Khaneghah, Amin (2020). Contamination of milk and dairy products by Brucella species: A global systematic review and meta-analysis. Food Research International Journal, Vol. 128
- 12- Mohammadkhanifard, Soheila. Jaydari, Amin. Rashidian, Ehsan. Shams, Nemat. and Khademi, Peyman (2025). Prevalence of Coxiella burnetii in unpasteurized dairy products in west of Iran. Parasite Epidemiology and Control, Vol.29
- 13- Javadi, Zahra. and Ownagh, Abdolghaffar(2023). Molecular diagnosis of Coxiella burnetii in milk based on Plasmid and Transposon Gens. Iranian Journal of Medical Microbiology